

того, выявлена корреляция между уровнем ИЛ-8 и ИЛ-6 (значение коэффициента корреляции составляло -0.82). Коэффициент корреляции между значениями ИЛ-1 β и ИЛ-6 был равен -0.55 . На 9 сут. послелучевого периода отмечали повышение содержания ФНО α , ИЛ-8 и ИЛ-6, тогда как уровень ИЛ-1 β значительно снижался и был существенно ниже, чем у мышей контрольной группы.

В результате корреляционного анализа установлено, что у животных подопытной группы сохраняется выявленная на 3 сут. наблюдения отрицательная корреляция между содержанием в крови ИЛ-8 и ИЛ-6 ($r = -0.88$), и дополняется отрицательной корреляцией между концентрациями ИЛ-6 и ФНО α ($r = -0.73$). Значение коэффициента корреляции между концентрациями ИЛ-8 и ФНО α в крови облученных животных составило 0.41 .

Таким образом, облучение в дозе 6.5 Гр приводит к увеличению в периферической крови мышей уровня провоспалительных цитокинов (ФНО α и ИЛ-8 на 1 сут., а ИЛ-1 β и ИЛ-6 – к 3 сут. постлучевого периода) и изменению соотношения между их содержанием. Полученные данные свидетельствуют о перестройке в функционировании цитокиновой сети при воздействии ИИ, фазном характере изменения их содержания, наличии механизмов как однонаправленного, так и реципрокного взаимодействия. Сведения о динамике изменения профиля цитокинов при развитии компенсаторных процессов после облучения могут способствовать оптимизации стратегии применения лекарственных препаратов для терапии неблагоприятных эффектов воздействия ИИ на организм.

DOI:10.5281/zenodo.17058964

НАКОПЛЕНИЕ ЦЕЗИЯ-137 В РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА BIOACCUMULATION OF ^{137}CS IN THE VEGETATION COVER OF THE NORTHERN TAIGA ECOSYSTEMS

М.Б. Попова, И.Ю. Мясников

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН,
г. Москва, Россия; marbpop@gmail.com; myasnikov751@gmail.com

Ключевые слова: цезий-137, коэффициент накопления, коэффициент перехода, радиоэкология

Северные таежные экосистемы Фенноскандии подвергались радиоактивному загрязнению вследствие глобальных выпадений от ядерных испытаний 1960-х годов и аварии на Чернобыльской АЭС. Однако поведение ^{137}Cs в условиях фонового загрязнения северной тайги остается малоизученным. Исследование проведено в 2014 г. на 12 мониторинговых площадках в радиально-концентрической системе вокруг Кольской АЭС: 1

площадка располагалась в санитарно-защитной зоне, 6 площадок – в зоне наблюдения (до 10 км), 4 площадки – на границе зоны наблюдения (15 км) и 1 площадка была выбрана в качестве фоновой (30 км). Отбирались образцы доминирующих видов растений трех ярусов леса: древесного, кустарничкового и мохово-лишайникового. Удельная активность ^{137}Cs определялась гамма-спектрометрически. Рассчитывались коэффициенты накопления (КН) и коэффициенты перехода (КП) ^{137}Cs в части растений.

Гамма-спектрометрические измерения выявили высокую мобильность ^{137}Cs с удельной активностью 4.7–34.5 Бк/кг в древесном ярусе, 8.4–164.8 Бк/кг в кустарничковом ярусе и 15.0–94.5 Бк/кг во мхах. Максимальные значения КН достигали 75, а КП – 218 м²/кг. Наибольшую аккумулирующую способность продемонстрировали растения семейства Ericaceae (черника, голубика, багульник). Кустарничковый ярус накапливал ^{137}Cs более интенсивно, чем древесный.

Корреляционный анализ выявил сильные связи (до $|r_s| = 0.93$) между показателями биоаккумуляции и свойствами почв – содержанием калия, обменных катионов (Ca^{2+} , Mg^{2+}) и органического вещества. Отрицательные корреляции установлены с содержанием физической глины и ила. В условиях бедных питательными элементами альбо-подзолистых почв ^{137}Cs проявляет исключительно высокую мобильность в системе «почва–растение». Коэффициенты биоаккумуляции в северной тайге Кольского полуострова превышают типичные значения для центральных регионов России и сопоставимы с таковыми для таежных экосистем в скандинавских странах. Влияние Кольской АЭС на аккумуляцию радионуклида в растительности обнаружено не было.

Исследование выполнено по теме государственного задания FMMZ-2024-0053.

DOI:10.5281/zenodo.17058971

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

